

Uso de fibrina e agarose marinha para geração de tecidos humanos

DOI: 10.5281/zenodo.17506913

Juliane Yurika Alves Sato^{a*}

This article is a review of the study by O. Ortiz-Arrabal *et al.*, aiming to show that the development of an ideal biomaterial for clinical use is one of the main objectives of current research in tissue engineering. The study explores fibrina-agarose biomaterials combining five agarose types at four concentrations. Initial assessments confirmed biocompatibility and variable biomechanical properties. *In vivo* testing demonstrated systemic and local biocompatibility, with macrophages presence, indicating favorable tissue regeneration. The findings support fibrina-agarose biomaterials for clinical use. These advancements enhance their potential for engineering human tissue.

Este artigo é uma revisão do estudo de O. Ortiz-Arrabal *et al.*, a fim de mostrar o desenvolvimento de um biomaterial ideal para uso clínico é um dos principais objetivos das pesquisas atuais em engenharia de tecidos. Este estudo explora materiais de fibrina-agarose com 5 tipos de agarose em 4 concentrações diferentes. As avaliações iniciais confirmaram a biocompatibilidade e propriedades biomecânicas variáveis. Os estudos *in vivo* demonstraram biocompatibilidade local e sistêmica, com presença de macrófagos, que são indicadores favoráveis de regeneração de tecidos. Os resultados sustentam o uso clínico de biomateriais de fibrina-agarose. Esses avanços melhoram o potencial para engenharia de tecidos humanos.

^aUniversidade de Brasília (UnB). Campus Darcy Ribeiro. Instituto de Ciências Biológicas (IB/UnB).

*E-mail: yurikajuliane@gmail.com

Palavras-chave: Agarose; biocompatibilidade; biomateriais; engenharia de tecidos.

Recebido em 06 de agosto de 2025.

Aprovado em 20 de setembro de 2025.

Publicado em 03 de novembro de 2025.

Introdução

Diversos tipos de biomateriais têm sido empregados na produção bioartificial de tecidos por meio da engenharia de tecidos.¹ Em geral, os biomateriais utilizados devem apresentar características de biocompatibilidade, biodegradabilidade e caráter não-alérgico. As propriedades biomecânicas são particularmente importantes, uma vez que a rigidez e a elasticidade influenciam diretamente a capacidade regenerativa dos tecidos bioartificiais.²

A fibrina vem sendo extensivamente estudada na engenharia de tecidos, devido a sua fácil obtenção e suas propriedades biológicas. Essa proteína fibrilar, envolvida na coagulação sanguínea, é capaz de formar matrizes bioativas tridimensionais altamente biocompatíveis.³ Uma vez que pode ser retirado do sangue do próprio paciente, o procedimento elimina o risco de o sistema imune rejeitar e diminui os custos de manufatura. A fibrina tem sido utilizada na geração de diversos tecidos, como os ósseos, cartilagosos, epiteliais, cardíacos, entre outros. Entretanto, as propriedades mecânicas dos hidrogéis de fibrina em conjunto com a rápida degradação trazem a necessidade de melhorar propriedades intrínsecas desse biomaterial.

Polissacarídeos marinhos são outros biomateriais utilizados na engenharia de tecidos para diferentes tecidos e órgãos. Um exemplo é a agarose, um polissacarídeo natural com propriedades de solubilidade em água, auto-gelificação controlada e alta biocompatibilidade. Estudos mostram que a agarose é capaz de melhorar a proliferação e atividade celular.

Diversos tipos de agarose foram descritos, e pesquisas demonstraram que a concentração de tipos específicos de agarose pode influenciar significativamente as propriedades biomecânicas, funções biológicas e compatibilidade, em aplicações específicas.¹ Entretanto a agarose possui limitações, principalmente no que diz respeito a diferenciação celular, por essa razão a agarose é combinada com outros biomateriais com melhores propriedades celular, como a fibrina.

Biomateriais de fibrina-agarose (FA) foram descritos primeiramente para a geração de substitutos de córnea, posteriormente para diversos tecidos e órgãos, como pele, nervos, tendões, esclera e mucosa oral.⁴ Estudos anteriores concluíram que a combinação de fibrina agarose resultou em melhorias significativas em comparação com os dois biomateriais isolados.⁵ Porém, a combinação de fibrina com diferentes tipos de agarose para avaliação de um possível aperfeiçoamento não foi avaliada até então.

O objetivo deste estudo foi a revisão do trabalho de O. Ortiz-arrabal *et al.*, mostrando o desenvolvimento de um biomaterial ideal para uso clínico, por meio da avaliação de diversas agaroses em concentrações diferentes.

Metodologia

Os pesquisadores geraram tecidos bioartificiais FA usando 5 tipos diferentes de agarose (D1LE, D2LE, LM, MS8 e D5) e 4 concentrações (0.05, 0.1, 0.2 e 0.3%).

Tabela 1. Agaroses utilizadas no estudo. Tabela autoral.

	ORIGEM	HISTERESE (C°)	FORÇA DO GEL
D1LE	Nativas, extraídas de várias espécies	36,8-88,3	1,5% de 2990g/cm ²
D2LE	de alga vermelha	4,06-87,8	1,5% de 2310 g/cm ²
D5	Gracilaria e Gelidium	36,2-88,1	1,5% de 4120 g/cm ²
MS8	Materiais derivados sujeitos a modificações	34-78,5	1,5% de 3590 g/cm ²
LM	químicas adicionais	26,1-64,9	1% de 1100 g/cm ²

Cultura das células

Foram feitas biópsias para geração de culturas de fibroblastos da derme, que foram previamente lavadas com solução salina tamponada com fosfato (PBS) (Merck Life Science, St. Louis, MO, EUA) e digerida por 6 horas em uma solução de Clostridium histolyticum collagenase tipo I de 2mg/mL (Gibco – Thermo Fischer Scientific, Waltham, MA, EUA) em Meio de Eagle modificado por Dulbecco (DMEM, Merck, Darmstadt, Alemanha) em 37°C. A solução foi colocada no centrifugador por 10 minutos em 1000 rpm, e então cultivadas em DMEM médio com suplemento de 10% de sêrum fetal bovino (FBS) e 1% antibiótico-antimicótico (100.000 unidades de penicilina, 100 mg de estreptomicina e 250 µg de anfotericina B por litro; ref. A5955, Merck, Darmstadt, Alemanha).

Geração dos tecidos bioartificiais usando fibrina e fibrina-agarose

Tabela 2. Características da geração de tecidos bioartificiais. Tabela autoral.

	Bio mat eria l	Plasma human o (µL)	DME M (µL)	Ácido tranex âmico (µL) *	2% Ca Cl2 **	Adição ao volume final
F-0	Fibr ina	760	75 com 5000 fibrob lastos	15	50	100 µL de PBS por mL
FA	Fibr ina + Aga rose	760	75 com 5000 fibrob lastos	15	50	Agaros e derretid a em PBS

* Amchafibrin 5mg/mL, MEDA Pharma SL, Madrid, Espanha

** (Merck)

As misturas foram alíquotadas em placas para cultivo de células de 6 poços (Corning Life Sciences, Corning, NY, EUA) e incubados a 37°C. Então os tecidos bioartificiais foram extraídos das placas de cultura e passaram por compressão plástica.

Análise da viabilidade celular

Foram feitas sextuplicatas utilizando os kits LIVE/DEAD (Life Technologies, Carlsbad, CA, USA). Após 48 horas da geração dos tecidos bioartificiais, retirou-se um fragmento de aproximadamente 3 mm³, sujeito a uma incubação de 5 minutos em uma mistura de calceína e iodeto de propídio. Posteriormente os tecidos foram lavados com PBS e depositados em lâminulas de vidro. As lâminulas foram observadas utilizando um microscópio Nikon Eclipse i90 (Nikon, Tóquio, Japão), as imagens fluorescentes foram usadas nos canais verde e vermelho para análise de células vivas e mortas, respectivamente.

Avaliação biomecânica

Sextuplicatas foram feitas utilizando o analisador biomecânico modelo 5943 (Instron Corp, Norwood, MA, EUA) em conjunto com o software BlueHill 3 Material Testing. As amostras, com 3 cm de comprimento e 1 de largura,

foram fixadas entre os pratos do analisador, com 1 cm entre eles.

Análise *in vivo*

Cada biomaterial foi implantado no subcutâneo das costas de ratos machos Wistar (n=4) com 12 semanas, após aprovação pelo comitê de ética (CEEA), código de protocolo 19/01/2021/053. Cada animal recebeu 4 concentrações de um dos biomateriais, implantados com 4 cm de distância entre eles. Quatro animais foram submetidos aos procedimentos cirúrgicos sem implante de materiais para controle. Totalizando 28 animais, que foram eutanasiados 30 dias após. No momento da eutanásia foram retiradas amostras de sangue de cada rato, analisados posteriormente com o analisador automático Sysmex KX-21N e um analisador químico clínico Cobas c311 (Roche, Basel, Suíça).

Histologia, histoquímica e imunohistoquímica

Foram dissecadas e fotografadas as regiões implantadas no momento da eutanásia. As regiões e cinco órgãos principais extraídos de cada rato foram fixados em formalina, desidratados e embebidos em parafina. Os tecidos foram corados com hematoxilina-eosina e tricoma de Masson. Utilizando os marcadores CD86 E CD206 foi avaliado a presença de macrófagos do tipo M1 e M2, respectivamente. A metaloproteinase MMP14 foi utilizada na análise da remodelação da matriz. As amostras foram desparafinizadas e reidratadas, o antígeno foi recuperado com tampão de citrato pH 6 (Merck). H202 (Panreac Química S.L.U., Barcelona, Espanha) e caseína e soro de cavalo (Vector Laboratories, Burlingame, CA, EUA) foram adicionados à solução. Os tecidos ficaram em incubação durante a noite em diluição 1:200 e 1:800 de anticorpos primários anti-CD86 ou anti-CD206. As seções foram lavadas com PBS, incubadas com solução de anticorpo secundário com peroxidase pronta para uso (Vector Laboratories, Burlingame, CA, EUA). Foram lavados novamente em PBS, incubados com solução de diaminobenzina (Vector Laboratories, Burlingame, CA, EUA) e enfim coradas com hematoxilina de Harry.

Quantificação e análise estatística

Os hidrogéis tiveram sua taxa de biodegradação calculada através da área ocupada pelo enxerto. A composição da matriz extracelular foi analisada por histoquímica (picrosirius vermelho e azul de alcian) e imunohistoquímica (MMP14), determinando a intensidade de cada método. Todos com o software ImageJ (Versão 1.53k, National Institutes of Health, Bethesda, MD, EUA). Para CD86 E CD206, o número de células com sinal positivo foi determinado em cada área de

cada amostra. Foram selecionados quadrados de 70 x 70 μ L aleatoriamente em cada imagem. Para cada variável foram calculados média e desvio padrão, analisados usando o Teste Shapiro-Wilk. Para viabilidade de célula e parâmetros biomecânicos também foram calculados média e desvio padrão de grupos globais das amostras, analisados usando Real Statistics (Dr. Charles Zaiontz, Purdue University, West Lafayette, IN, EUA). ANOVA com o teste de Tukey post-hoc foi utilizada.

Resultados e discussão

Um dos objetivos principais deste estudo é o desenvolvimento de um biomaterial ideal para uso clínico. Os biomateriais apresentaram alta biocompatibilidade *ex vivo*. Mais de 95% dos fibroblastos dentro do hidrogel permaneceram vivos em todos os grupos de estudo, e as diferenças entre o grupo controle não foram estatisticamente significantes.

Em relação as propriedades biomecânicas, todos os biomateriais FA formaram um hidrogel sólido e homogêneo, com exceção do FA contendo D2LE com 0,3% de concentração. As demais amostras mostraram que o tipo e concentração de agarose tem influência nas propriedades biomecânicas. Os resultados do grupo global de amostras de FA foram significativamente maiores que todas as agaroses, de acordo com o módulo de Young, um indicador de rigidez. A comparação global de FA também mostrou que F-D1LE tem rigidez significativamente maior que F-D2LE, F-LM, F-MS8 e F-D5. Entretanto, não existem diferenças significativas entre F-D2LE, F-LM, F-MS8 e F-D5 ($p > 0,05$). A rigidez foi significativamente maior na maioria dos biomateriais FA quando comparados com as amostras F-0.

Para tensão de fratura e maior deformação, houve aumento significativo no grupo global F-LM em comparação com os demais, com os maiores valores encontrados em 0,05%. Sobre os efeitos sistêmicos *in vivo*, o enxerto não trouxe alteração nos componentes do sangue. As análises histológicas dos cinco órgãos vitais não apresentaram diferenças entre os grupos. Nenhum dos grupos mostrou sinais de inflamação, necrose, fibrose ou transformação maligna. Todos os biomateriais se integraram ao tecido dos ratos. FA com as maiores concentrações de agarose foram detectáveis após 30 dias, entretanto, as menores concentrações não foram detectadas macroscopicamente, igual aos resultados de F-0 e grupo controle.

Os biomateriais FA com as maiores concentrações de agarose também tenderam a permanecer no local do implante, diferente de F-0 e FA com baixos níveis de agarose. Uma maior concentração de agarose é associada a uma melhor manutenção do hidrogel, no entanto diferentes tipos de agarose tiveram perfis variados na taxa de biodegradação. As maiores taxas de agarose apresentaram menores teores de colágeno quando comparados aos grupos controle e F-0, para as menores taxas os resultados não foram significativamente diferentes ($p>0,05$). Os proteoglicanos, quantificados com azul de alcian, apresentaram pouca diferença entre os tipos de agarose e concentração, sem diferença significativa com os grupos controle.

A análise de remodelamento da matriz extracelular mostrou que todos os tecidos expressaram remodelação, entretanto, biomateriais de FA com agarose LM tiveram maior expressão em comparação com o grupo controle. A imunohistoquímica também mostrou que todos os tecidos tinham ambos macrófagos, células de defesa do organismo, quando comparadas com o grupo controle e F-0 não sendo significativas em todos os casos.

Os resultados obtidos mostram o potencial promissor que FA tem para geração de tecidos e órgãos. A possibilidade de criação de diferentes hidrogéis, com diferentes agentes e concentrações pode expandir o potencial clínico, como demonstrado anteriormente. Abrindo assim novas oportunidades para pesquisas futuras na engenharia de tecidos e medicina regenerativa.

Conclusões

O polissacarídeo de agarose marinha pode melhorar as propriedades biomecânicas de hidrogéis de fibrina, resultando em biomateriais de FA altamente compatíveis em *ex vivo* e *in vivo*. Os achados sugerem que os biomateriais FA conduzem o processo regenerativo através de uma forte resposta inflamatória. A possibilidade de customização das propriedades biomecânicas permite maior abrangência na geração de tecidos, trazendo resultados promissores.

Os resultados sustentam o potencial do uso de biomateriais em aplicações de regeneração de tecidos, com a possibilidade de criar tecidos com comportamentos específicos a depender da demanda. A agarose é uma candidata promissora para usos clínicos futuros.

Conflito de interesse

Não há conflito de interesses.

Agradecimentos

À Liga Acadêmica de Bioengenharia (LABIOENG), agradeço pelo incentivo contínuo, apoio técnico e troca de conhecimentos ao longo da construção deste QuiArtigo.

Notas e referências

- 1 Y. Zhao, X. Shen, R. Ma, Y. Hou, Y. Qian, C. Fan, Biological and Biocompatible Characteristics of Fullerenols Nanomaterials for Tissue Engineering, *Histol, Histopathol*, 2021, **36**, 725–731.
- 2 F. Mokhtari-Jafari, G. Amoabediny, M. M. Dehghan, Role of Biomechanics in Vascularization of Tissue-Engineered Bones, *J. Biomech.* 2020, **110**, 109920.
- 3 M. A. Salati, J. Khazai, A. M. Tahmuri, A. Samadi, A. Taghizadeh, M. Taghizadeh, P. Zarrintaj, J. D. Ramsey, S. Habibzadeh, F. Seidi, M. R. Saeb, M. Mozafari, Agarose-Based Biomaterials: Opportunities and Challenges in Cartilage Tissue Engineering, *Polymers*, 2020, **12**, 1150,
- 4 M. Alaminos M, M. D. C. Sánchez-Quevedo, J. I. Muñoz-Avila, D. Serrano, D. Medialdea, I. Carreras, A. Campos, Construction of a Complete Rabbit Cornea Substitute Using a Fibrin-Agarose Scaffold, *Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.* 2006, **47**, 3311–3317,
- 5 O. Ortiz-Arrabal, A. I. Lorenzo, F. Campos, M. A. Martín-Piedra, I. Garzón, P. A. Fernandes, M. J. Frutos, E. Esteban, J. Fernández, A. Janer, A. Campos, J. C. Astrain, M. Alaminos, Fibrin and Marine-Derived Agaroses for the Generation of Human Bioartificial Tissues: An Ex Vivo and In Vivo Study, *Mar Drugs*, 2023, **3**, 187.